

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 828 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafroz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	

REKREATSIYA RESURSLARINI O'RGANISH BILAN BOG'LIQ NAZARIY YONDASHUVLAR

Murtazayeva Gulrux Isabek qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Turizm va mehmonxona biznesi kafedrasida tayanch doktoranti

ORCID: 0009-0003-7928-0462

Annotatsiya: Hozirgi global iqlim o'zgarishlari bilan bog'liq tahdidlar sharoitida, shuningdek, mintaqalarda urbanizatsiya jarayonlarining tobora o'sib borishi, sanoat va transport tizimlari faoliyatining kengayishi insonlar salomatligi va mehnat faoliyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu esa, o'z navbatida, tibbiy-rekreatsiya turizmini yanada chuqurroq o'rganishga e'tibor qaratishni talab etadi. Ushbu maqolada rekreatsion resurslar negizida sog'lomlashtirish maskanlarini barpo etish bilan bog'liq nazariy tahlillarga asosiy e'tibor qaratilgan. Tadqiqot doirasida xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlarga asosiy urg'u berildi.

Kalit so'zlar: sog'lomlashtirish turizmi, turistik-rekreatsion xizmatlar, kurortologiya, tibbiy turizm, balneologik resurslar.

Abstract: In the conditions of threats related to the current global climate changes in addition the increasing urbanization processes in the regions, as well as the increasing activity of the industrial and transport systems, in turn, have a serious impact on people's health and work. This, in turn, requires more in-depth attention to the study of medical-recreational tourism. This article focuses on the theoretical analyzes related to the establishment of health centers based on recreation resources. The main emphasis was placed on the research conducted by foreign and local scientists.

Key words: health tourism, tourist recreational services, resort science, medical tourism, balneological resources.

Аннотация: В условиях угроз, связанных с современными глобальными изменениями климата, кроме того, нарастающие процессы урбанизации в регионах, а также возрастающая активность промышленной и транспортной систем, в свою очередь, оказывают серьезное влияние на здоровье и труд людей. Это, в свою очередь, требует более углубленного внимания к изучению лечебно-рекреационного туризма. В данной статье основное внимание уделяется теоретическому анализу, связанному с созданием санаториев на базе рекреационных ресурсов. Основной акцент был сделан на исследованиях, проводимых зарубежными и отечественными учеными.

Ключевые слова: оздоровительный туризм, туристско-рекреационные услуги, курортоведение, медицинский туризм, бальнеологические ресурсы.

KIRISH

UNWTO ma'lumotlariga ko'ra, BMTning 2030-yilgacha Barqaror rivojlanish kun tartibi va uning 17 ta global maqsadlariga muvofiq, turizmning barqaror rivojlanishi ham ustuvor ahamiyat kasb etadi. Tashkilot turizmga sifatli ta'limni targ'ib qiladi, sektorda munosib ish o'rinlarini qo'llab-quvvatlaydi, iste'dodlarni aniqlaydi va innovatsiyalarni rivojlantiradi [1]. Bundan ko'rinib turibdiki, turizmni rivojlantirish bugungi kunda xalqaro tashkilotlar e'tirof etgan muhim vazifalarni amalga oshirishda yetakchi ahamiyat kasb etmoqda.

«O'zbekiston - 2030» strategiyasida ham asosiy g'oyalari sifatida «Barqaror iqtisodiy o'sish orqali aholi farovonligini ta'minlash masalalari tarkibida O'zbekistonda tashqi va ichki turizmni rivojlantirish uchun keng sharoitlar yaratish orqali sayyohlar sonini oshirish» bilan bog'liq bandlar kiritilganligi hududlarda turizm sohasini tadqiq etish nechog'lik muhim ahamiyat kasb etishini anglatadi [2].

2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining 34-maqsadida "Hududlarda xizmat ko'rsatish va servis sohasini rivojlantirish orqali keyingi 5 yilda xizmat ko'rsatish hajmini 3 baravarga oshirish hamda ushbu yo'nalishda jami 3,5 million yangi ish o'rni yaratish", 35-maqsadida esa "To'siqsiz turizm infratuzilmasini mamlakatning asosiy turizm shaharlarida keng joriy qilish. 2026-yilgacha turizm sohasida band bo'lgan aholi sonini 2 baravar oshirib, 520 ming nafarga yetkazish" masalasi alohida belgilab berilgan [3]. Haqiqatdan ham, bugungi kunda mintaqalarda rekreatsiya va turizm sohasini yanada rivojlantirish masalasiga hukumat tomonidan katta e'tibor qaratilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Rekreatsiya hamda turizmning tibbiy va sog'lomlashtirish kabi turlari insonning me'yoriy turmush tarzining zaruriy sharti bo'lib, mehnat qobiliyatini tiklash vositasi, ishlab chiqarishda ishtirok etishni faollashtirish hamda ruhiy zo'riqishni kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Rekreatsiya va turizmni o'rganish hamda rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari va baholash mezonlari uzoq xorij olimlaridan R. Blanshar, A. Mariotti, N. Leiper, R. Marčeková, P. Mihok, D. Getz, Robert W. Wyllie, B. Meddah, S. H. Van, H. Zhenfan, MDH davlatlarida esa V. S. Preobrajenskiy, I. V. Zorin, V. A. Kvartalnoy, V. M. Krivosheev, L. I. Muxina, L. S. Filippovich, D. L. Armand, Y. A. Vedenin, N. S. Mironenko, H. A. Danilova, A. G. Nizamiev, S. R. Yerdavletov, V. I. Krujaln, N. V. Shabalina va boshqa olimlarning tadqiqotlarida keng yoritilgan.

Manbalarga ko'ra, "rekreatsiya" (lotincha "dam olish - tiklanish") mehnat jarayonida inson sarflagan kuchlarni tiklash, jismoniy va intellektual salohiyatni yanada rivojlantirish, shuningdek, inson organizmining yangi kuch zaxirasini to'plash jarayoni hisoblanadi. Shu bilan birga, sog'liq va mehnat qobiliyatini tiklash maqsadida inson uyushgan yoki uyushmagan sayohatlarga qatnashishi, ixtisoslashtirilgan dam olish maskanlarida (sanatoriya, dam olish uylari va h.k.) ta'til o'tkazishi lozim [21].

Rossiyalik olimlar A. M. Vetitnev va L. B. Juravlova ta'kidlaganidek, rekreatsiya atamasi dastlab AQSHda XIX-asrning 90-yillarida me'yorlangan ish kuni, dam olish kunlari va ta'tillarning yo'lga qo'yilishi ma'nosida ilmiy adabiyotlarga kiritilgan va salomatlikni tiklash, sog'lomlashtirish hamda ushbu faoliyat olib boriladigan makon mazmunini anglatgan [13].

N. F. Reymers esa "rekreatsiya – aholi o'z salomatligi va ish qobiliyatini tiklash maqsadida tabiiy hududlarda dam olishi yoki milliy bog'lar, arxitektura yodgorliklari va boshqa ko'ngilochar maskanlarga sayohatlarga chiqishi" deb ta'kidlaydi [26].

Rekreatsion resurslar – tabiiy va antropogen geosistemalar, tabiiy hodisalar, rekreatsiya tadbirlari uchun qulay xususiyatlarga ega bo'lgan texnologiyalar va mavjud moddiy imkoniyatlardan foydalangan holda insonlarning ma'lum kontingentini dam olish va sog'lomlashtirishni tashkil etish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan buyumlar va tabiiy hodisalar [19]. Rekreatsion resurslar keng qamrovli bo'lib, ular inson hayotiy faoliyatida qo'llaniladigan barcha tabiiy, tarixiy, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa resurslarni o'z ichiga oladi. N. S. Mironenko va M. Bochvarova rekreatsiya sohasini o'rganishda rekreatsion resurslarning tarixiy yoki badiiy qiymati, o'ziga xosligi, estetik jozibasi va tibbiy sog'lomlashtirish ahamiyati kabi xususiyatlarini muhim omillar sifatida ta'kidlaydi [23].

Rekreatsiya sohasidagi tadqiqotlarning rivojlanishida Y. A. Vedeninning "Hududiy rekreatsion tizim dinamikasi" (1982) ilmiy asari hamda 1986-yilda N. S. Mironenko va M. Bochvarova tahriri ostida chop etilgan "Rekreatsion tizimlar" to'plami amaliy ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning nazariy va uslubiy asosini rekreatsiya va sog'lomlashtirish turizmi sohasi bilan bog'liq tadqiqotlar olib borgan olimlarning qarashlari, fikr va mulohazalari tashkil etadi. Mavzuni yoritishda tahlil va sintez, taqqoslash hamda statistik tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda globallashtirish va urbanizatsiya jarayonlarining tobora kuchayib borishi inson organizmining zaiflashishiga, kasallanish holatlarining va stressning ortishiga, mehnat qobiliyatining pasayishiga olib kelmoqda. Barqaror jamiyatlarning ushbu muammolarga eng muhim va samarali javobi esa sog'lom turmush tarziga rioya qilish hamda salomatlikni asrash maqsadida zaruriy sharoitlarni yaratishga qaratilgan sa'y-harakatlarda namoyon bo'ladi. Jahon sayyohlik tashkiloti Bosh kotibi Taleb Rifai ta'kidlaganidek, tibbiyot va sog'lomlashtirish turizmi bugungi kunda global turizmning eng muhim tarmoqlaridan biri bo'lib, u bilan bog'liq turistik xizmatlarning yillik aylanmasi 100 milliard dollardan ortiqni tashkil etadi.

1992-yilda Rossiya Xalqaro Turizm Akademiyasida V. S. Preobrajenskiy, Y. A. Vedenin, I. V. Zorin, V. A. Kvartalnoy, V. M. Krivoshev, L. S. Filippovich hammuallifligida "Rekreologiya va rekreatsion geografiya nazariyasi" nomli yangi monografiya chop etildi. 1997-yilda esa M. M. Amirxonov, A. A. Tatarinov va A. D. Trusov tomonidan "Hududlarda rekreatsiyaning rivojlanishida iqtisodiy muammolar", Y. V. Kolotova tomonidan esa "Rekreatsion resursshunoslik" monografiyalari nashr etildi.

V. A. Kvartalnoy va I. V. Zorinlarning fikriga ko'ra, rekreatsiya – insonning jismoniy, intellektual va emotsional kuchini kengaytirilgan tarzda qayta tiklash jarayonidir. AQSH Milliy Turizm Siyosati Tadqiqotlar Markazining ta'rifiga ko'ra, rekreatsiya – insonlarning bo'sh vaqtdan personal foydalanish jarayoni hisoblanadi [20].

Rekreatsion turizm bevosita inson salomatligini tiklash (kurort, sanatoriya, pansionat va h.k.) bilan bog'liq. Bizningcha, turizm geografiyasi va rekreatsion turizm bir-biri bilan uzviy bog'liq tushunchalardir. Rekreatsiya

insonning rekreatsion faoliyatini oqilona tashkil etish hamda rekreatsiya resurslaridan samarali foydalanish yo'llarini tadqiq etadi.

O'zbekistonda rekreatsiya va turizmni rivojlantirish muammolari borasida Q. X. Abdurahmanov, M. R. Boltabayev, M. E. Po'latov, N. T. Tuxliyev, M. K. Pardayev, Z. D. Adilova, F. K. Komilova, B. X. Turayev, D. X. Aslanova, A. F. Saidov, T. T. Tashmurotov, Y. V. Golisheva, O. M. Hamidov, A. N. Norchayev, Sh. R. Fayziyeva, A. A. Eshtayev, D. K. Usmanova, B. Sh. Safarov, Z. I. Usmanova, A. T. Mirzayev kabi respublika olimlari tadqiqotlar olib borgan.

Turistik-rekreatsion tizimlarning shakllanishi va rivojlanishi hamda ular bilan bog'liq obyektlardan samarali foydalanish masalalari qator tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Xususan, o'zbek olimasi Z. I. Usmanova o'z tadqiqotlarida hududlar va ularda mavjud obyektlar, turistik-rekreatsion salohiyatni baholashga qaratilgan muhim tamoyillarni ko'rsatib o'tgan. Olimaning fikriga ko'ra, ushbu tamoyillar turistik-rekreatsion obyektlar salohiyatini baholashda nihoyatda muhim sanaladi [9].

Tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, sanator-kurort tizimi murakkab sistema hisoblanib, unda tabiiy resurslardan majmualari tarzda foydalaniladi va ko'plab omillar ta'sirida rivojlanadi. Xususan, tabiiy resurslar (mineral suv, loy, iqlim), ijtimoiy omillar (rekreant, xizmat ko'rsatuvchi va boshqaruv xodimlari) hamda ekologik omillarning bir-biriga ta'siri o'rganiladi. Ushbu omillar natijasida mintaqalarda kurort-rekreatsion hududlar shakllanadi [25].

N. Y. Ibadullayev va boshqa olimlar tadqiqotlarida O'zbekiston Respublikasi mintaqalarining salohiyati va imkoniyatlaridan samarali foydalanish yo'llarini ishlab chiqish, rekreatsion faoliyatda sog'lomlashtirish-davolash rekreatsiyasi yetakchi o'rinni egallashi haqida fikrlar ilgari surilgan. Olimlarning ta'kidlashicha, O'zbekiston hududida 300 dan ortiq shifobaxsh yer osti suv manbai mavjud bo'lib, hozirda ularning 121 tasi faoliyat yuritmoqda [6].

Z. T. Abdulhakimov esa o'z tadqiqotlarida rekreatsiyaning asosiy guruhrini (suv plyaj, tog', tarixiy-madaniy, sog'lomlashtirish-davolash rekreatsiyasi) ajratgan. Olimning ta'kidlashicha, sanatoriyalar – ma'lum hududda moddiy bazaga ega bo'lgan tashkilotlar bo'lib, ularda asosan tabiiy omillar asosida davolash ishlari amalga oshiriladi. Tabiiy davolash resurslari iqlimiy omillardan tarkib topgan bo'lib, ularga bioiqlim, balneologik, mineral suvlar, davolovchi balchiq bilan davolash va sog'lomlashtirish kiradi. Iqlimiy-balneologik sanatoriylarda esa barcha tabiiy davolash omillari kompleks holda qo'llaniladi. Olimning fikricha, rekreatsiyaning sanatoriy-davolash yo'nalishini rivojlantirish har tomonlama samarali bo'lib, sog'lomlashtirish insonning mehnat faoliyati davomida ruhiy, jismoniy va aqliy zo'riqishlarini tabiiy muhit orqali kamaytirishga xizmat qiladi. Shuningdek, dam olish vaqti, joyi hamda davomiyligining inson organizmini qayta tiklash jarayoniga ta'siri ham tadqiqotchi tomonidan o'rganilgan [4].

A. T. Mirzayev tomonidan olib borilgan izlanishlarda O'zbekistonda turistik-rekreatsion obyektlar bilan bog'liq asosiy ko'rsatkichlarning 2010-2021-yillar davomida o'zgarish qonuniyatlari aniqlangan. Tadqiqotda vaqt omili ushbu ko'rsatkichlarning o'zgarishiga ta'sir etuvchi asosiy faktor sifatida baholangan hamda vaqt omiliga bog'liq holda ularning korrelyatsion-regression tahlili amalga oshirilgan [7]. Shuni alohida qayd etish lozimki, O'zbekistonda rekreatsiya va turizm sohasi bilan bog'liq tadqiqotlarda nafaqat iqtisodchi olimlar, balki tibbiyot hamda geografiya sohalari mutaxassislari ham faol ishtirok etmoqda.

O'zbekistonda rekreatsion resurslarni o'rganish borasida qator olimlar samarali tadqiqotlar olib borgan. Jumladan, A. Z. Zokirov respublikaning rekreatsion resurslarini o'rganish bilan shug'ullangan bo'lib, u 1979-yilda akademik A. G. Babayev ilmiy rahbarligida O'zbekistonning tabiiy va rekreatsion imkoniyatlarini baholash bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Uning keyingi tadqiqotlari rekreatsion resurslar va O'zbekiston kurort hududlarining geografik xususiyatlariga bag'ishlangan monografiyada o'z aksini topgan [18].

Z. Maxamatillayev tomonidan olib borilgan tadqiqotlar mamlakatimizda kurort va iqlimshunoslik yo'nalishlarida amalga oshirilgan muhim ilmiy ishlar qatoriga kiradi. Olim tomonidan 1972-yilda himoya qilingan "O'zbekistonning kurort-iqlim resurslari" nomli nomzodlik dissertatsiyasida fasllar va ob-havo, turli mintaqalarning meteorologik hamda bioiqlimiy holatlari o'rganilgan. Olim iqlimiy kurortlarni tashkil etish imkoniyatlarini aniqlash maqsadida turli mintaqalarning meteorologik sharoitlarini yil fasllari va ob-havo turlariga qarab baholagan [22].

A. X. Yusupov tomonidan olib borilgan tadqiqotlar "O'zbekistonning janubiy hududlari iqlim sharoitini dam olish va davolash uchun baholash" bilan bog'liq. Uning ishlarida Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining iqlimi tafsilotlari, jumladan, quyoshli, juda issiq va quruq ob-havo sharoitlari, meteorologik elementlarning fazoviy o'zgaruvchanligi, havodagi kislorod miqdori va ushbu hududlarga mos iqlimiy kurortlarni tashkil etishning istiqbollari ochib berilgan [30].

Rekreatsiyani rivojlantirishda suv obyektlarining iqtisodiy-geografik va iqtisodiy-ekologik omillarini o'rganishda Sh. A. Azimovning dissertatsiyasi muhim o'rin tutadi. Tadqiqotda olim Chorvoq suv ombori sohilining turli qismlarining rekreatsion salohiyatini baholab, turizm va dam olishni rivojlantirish uchun eng qulay rekreatsion-geografik hududlar va mikrorayonlarni ajratib chiqqan [10].

Qashqadaryo viloyati landshaftlarini rekreatsion baholashda esa R. Usmonovning nomzodlik dissertatsiyasi muhim ilmiy ish hisoblanadi [28]. Uning tadqiqotida Qashqadaryo viloyatining rekreatsion imkoniyatlari o'rganilgan hamda baholash mezonlari taklif qilingan.

So'nggi davrlarda rekreatsion resurslar negizida bevosita sog'lomlashtirish va davolash-sog'lomlashtirish turizmini o'rganish bilan bog'liq tadqiqotlarga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Biroq, "davolovchi va sog'lomlashtiruvchi", "sog'lomlashtiruvchi" atamalarini qo'llashda nomuvofiqliklar mavjud bo'lib, "tibbiy turizm" tushunchasi bilan bog'liq aniq va mukammal ta'riflar hali ishlab chiqilmagan. Ushbu atamalar atrofidagi chalkashliklar va noaniqliklar turistik faoliyat bilan shug'ullanuvchi tadqiqotchilarda qiziqish uyg'otmoqda hamda bu ta'riflarni aniqlashtirishni taqozo etmoqda.

Davolash-sog'lomlashtirish turizmi bo'yicha tadqiqotlar olib borgan olimlar qatorida A. M. Vetitnev, L. B. Juravleva, S. Kaspar, A. S. Kuskov, T. V. Lvova, M. A. Morozov, V. A. Nabedrik, X. Narshtedt, M. N. Pokolodnaya, O. A. Starovoytenko, R. I. Suxov, A. A. Fedyakin, S. P. Fokin, S. Xeydjof kabi tadqiqotchilarning hissasi katta.

Jahon Turistik Tashkiloti tomonidan berilgan ta'rifga ko'ra, "davolovchi va sog'lomlashtiruvchi turizm" – kurortlarga tashrif buyurishdan tortib, jarrohlik muolajalarigacha bo'lgan barcha xizmatlarni o'z ichiga oladi. Bunday tibbiy xizmatlar ba'zan uydagilarga nisbatan arzonroq va samaraliroq bo'lib, sayyohlarga anonimlikni saqlash imkoniyatini ham beradi. Shu bilan birga, "sog'lomlashtirish turizmi" – bu kurort yoki kurortlarga sayohat qilish bilan bog'liq bo'lgan turizm turi bo'lib, uning asosiy maqsadi sayohatchining jismoniy farovonligini mashqlar, davolash usullari, parhezni nazorat qilish va sog'liqni saqlash bilan bog'liq tibbiy xizmatlar orqali yaxshilashdan iboratdir.

A. M. Vetitnev va bir qator mualliflar ta'kidlashicha, odatda davolash-reabilitatsiya va sog'lomlashtirish amaliyotlari orqali salomatlikni yaxshilash maqsadida amalga oshiriladigan har qanday sayohat "davolovchi-sog'lomlashtiruvchi turizm" atamasi bilan ifodalanadi. Biroq, bu atama nisbatan noaniq kategoriya hisoblanadi [14].

A. Y. Aleksandrova esa "davolash-sog'lomlashtirish turizmi" haqida quyidagi ta'rifni beradi:

Kasallik turidan qat'i nazar, uzoq muddatli reabilitatsiya davrida kasallik darajasining pasayishini hisobga olgan holda kamida uch hafta dam olish maskanida qolish;

Dam olish maskanlarida davolanish xarajatlarining yuqoriligi sababli ushbu turizm asosan tibbiy xizmatlarning standart to'plamiga emas, balki davolash dasturlariga ko'proq e'tibor qaratadigan mijozlar uchun mo'ljallangan;

Surunkali kasalliklar kuchayganda yoki organizm immun tizimi pasayishi natijasida ish va kundalik stresslarga bardosh berolmaydigan insonlar tomonidan tanlanadi [5].

M. A. Morozov va T. V. Lvova fikricha "davolash-sog'lomlashtirish turizmi", "sog'lomlashtirish turizmi", "rekreatsion turizm" tushunchalari orasidagi tafovutlar aniq belgilanmagan. Ba'zi ta'riflarda ushbu sohaning faqat tibbiy jihati hisobga olinib, sport, dam olish va boshqa komponentlar e'tiborga olinmasligi kuzatiladi [8].

A. M. Vetitnev esa "davolash bilan bog'liq turizmni reabilitatsiya turizmi bilan, sog'lomlashtirish turizmini esa rekreatsion turizm bilan birlashtiradigan yondashuv mavjud" ekanini qayd etadi. Biroq, u bu yondashuvni qabul qilish qiyin ekanligini ta'kidlaydi, chunki "davolash bilan bog'liq turizmni faqat reabilitatsiya bilan cheklab bo'lmaydi va rekreatsion turizm atamasini qo'llash uslubiy jihatdan noto'g'ri, chunki turizmning o'zi rekreatsiyaning bir qismidir" [15].

A. V. Babkin esa "davolash-sog'lomlashtirish turizmi"ni quyidagicha ta'riflaydi:

Inson organizmning turli kasalliklarini oldini olish va davolash maqsadida kamida 20 soatdan 6 oygacha bo'lgan muddat davomida davlat chegaralarida yoki undan tashqarida harakatlanish;

Davolash-sog'lomlashtirish turizmi balneologiyaga asoslanadi [12].

A. A. Fedyakin bu turizmni "kasal va zaiflashgan insonlar uchun mo'ljallangan, ularning hayotiy funksiyalarini tiklashga qaratilgan turizm turi" deb ta'riflaydi [29].

A. M. Vetitnev va boshqa tadqiqotchilar qayd etishicha, "davolash va sog'lomlashtirish turizmi" atamasining sinonim sifatida qo'llanilishi chalkashliklarga sabab bo'lib, aniq ilmiy ta'rif ishlab chiqish zarurati mavjud [15].

V. A. Kvartalnov tomonidan berilgan fikrlar davolash-sog'lomlashtirish turizmi bilan bog'liq ta'riflar va mavjud yondashuvlar bo'yicha muayyan oydinlik kiritadi [20]. Uning fikricha:

"Har qanday ta'til sog'lomlashtirish maqsadlariga ega bo'lishi mumkin. Davolanish esa turli funktsional yuklamaga ega bo'lib, hatto ekstremal holatlarda sayohatning asosiy maqsadiga aylanishi mumkin. Maqsadli funktsiyaning davolovchi komponentining ulushiga qarab quyidagi uch tur ajratiladi:"

Sog'lomlashtiruvchi turizm – umumiy maqsadi iqlim, dam olish va salomatlik uchun ruhiy va jismoniy jihatdan foydali harakatlar majmuidan iborat bo'lgan turizm shakli;

Davolashni qo'shimcha dastur sifatida o'z ichiga oluvchi turizm – ya'ni, sayohatning asosiy maqsadi bo'lmagan holda tibbiy xizmatlardan foydalanishni o'z ichiga olgan turizm shakli;

Davolanish maqsadida amalga oshiriladigan turizm – shifokor tomonidan belgilangan davolanish jarayonlarini o'z ichiga oluvchi turizm shakli bo'lib, bu sanatoriylar, kurortlar, gidroterapiya markazlari, poliklinikalar va ixtisoslashtirilgan davolash muassasalariga tashrifni anglatadi.

Mazkur yondashuv sog'lomlashtirish va davolash turizmi bilan bog'liq tushunchalarni farqlashga yo'naltirilgan tadqiqotchilar uchun muhim ahamiyat kasb etadi [17,20].

Bizningcha, sog'lomlashtirish turizmi – bu tibbiy nazorat, davolash yoki maxsus tibbiy yordamga muhtoj bo'lmagan, sog'lom insonlarning sog'lomlashtirish maskanlariga tashrif buyurishiga asoslangan tushunchadir. Uning asosiy maqsadi – faol dam olish, jismoniy, ruhiy va mehnat salohiyatini tiklash bilan bog'liq bo'lgan turizm shaklidir.

Davolash (tibbiy) turizmi – tibbiy xizmatlar va boshqa tibbiy aralashuvlardan foydalanish bilan bog'liq turizm shakli bo'lib, unda asosiy maqsad tibbiy xizmatlarni sotib olish va ulardan foydalanishdan iborat.

Davolash-sog'lomlashtirish turizmi – bu turizmning shunday turi hisoblanadiki, unda turistik mahsulot tarkibiga ham davolash, ham sog'lomlashtirish turizmi elementlari kiradi. Ushbu turizm turi uch shifobaxsh tabiiy va rekreatsion resurslarga – iqlim, mineral suv va shifobaxsh balchiq asoslanadi.

Rekreatsiyaning davolash turi tabiiy omillarga qarab quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Iqlim bilan davolash

Mineral buloqlar bilan davolash

Shifobaxsh loy bilan davolash

Rekreatsiyaning sog'lomlashtirish va sport turi esa quyidagi yo'nalishlarni o'z ichiga oladi:

Piyoda sayohatlar, sport yurishlari

Baliq ovlash va ovchilik

Suzish va plyaj turizmi

Chang'i va suv sporti

Alpinizm va ekstremal turizm

Biz o'z tadqiqotlarimizda tibbiy-rekreatsiya terminini qo'llashni maqsadga muvofiq deb topdik. Ushbu tushuncha nafaqat sog'lomlashtirish va davolash (tibbiy), balki har uchala yo'nalishni birgalikda kompleks baholash imkonini beradi. Tibbiy-rekreatsiya turizmi – bu muayyan mintaqaning rekreatsion resurslari negizida insonlarning samarali dam olishi, salomatligini va mehnat faoliyatini tiklashi, zarur hollarda esa tibbiy xizmatlardan foydalanishi bilan bog'liq tushuncha hisoblanadi.

Umuman olganda, yuqorida qayd etilgan turizm turlarining har birida asosiy maqsad – sayyohlarning samarali hordiq chiqarishi, mehnat faoliyatini tiklashi hamda salomatligini mustahkamlashdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Rekreatsion-turistik resurslar – bu insonlarning dam olishi, davolanishi va sog'lomlashtirilishi maqsadida foydalaniladigan tabiiy va antropogen manbalar hisoblanadi. Ushbu resurslar insonning mehnat qobiliyatini tiklashga, umr davomiyligini uzaytirishga hamda ma'naviy va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Rekreatsion resurslar salohiyati, hududlararo tafovutlari, ulardan foydalanish istiqbollari va mavjud muammolarni aniqlash va hal etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Aholining farovonlik darajasi ortib borishi bilan birga, ularning sog'lig'iga e'tibori ham kuchayib, bo'sh vaqtni unumli o'tkazish masalasi yanada dolzarb bo'lib bormoqda. Chunki, rekreatsiya nafaqat insonlarning mehnat qobiliyatini tiklashga, balki ularning ma'naviy dunyosi va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli rekreatsion resurslardan oqilona foydalanish va ular bilan bog'liq nazariy va amaliy tadqiqotlarni kuchaytirish bugungi kunning muhim masalalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://www.unwto.org/news/unwto-becomes-un-tourism-to-mark-a-new-era-for-global-sector-23> JAN 2024
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/660041>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>
4. Abdulkakimov Z.T. Mintaqada rekreatsiyadan foydalanishning tashkiliy-iqtisodiy asoslarini takomillashtirish (Namangan viloyati misolida). Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (Phd) dissertatsiyasi avtoreferati. Samarqand, 2020. - 25 b.
5. Aleksandrova A.Y. Mejdunarodniy turizm: Uchebnoye posobiye dlya vuzov. A.Y.Aleksandrova. -Moskva: Aspekt Press, 2001.-464 s.
6. Ibadullayev N.Y., Xamitov M.X., Abduxamidov S.A., Daminov M.I. Mintaqaviy turizm. O'quv qo'llanma. Samarkand -2018-y. 256.
7. Mirzaev A.T. O'zbekistonda turistik-rekreatsiya faoliyatini boshqarishning uslubiy jihatlar: o'zgarishlar va istiqbollar. Monografiya. "Al-Ferganus" nashriyoti. Farg'ona – 2021. 164 b.

8. Morozov M. A., Lvova T. V. Metodika sbora i predstavleniya informatsii o regione s selyu otsenki turistskogo potentsiala metodom modelirovaniya // Turizm i rekreatsiya: fundamentalniye i prikladnie issledovaniya: Trudi Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii. MGU im. M.Lomonosova. Geograficheskiy fakultet. Moskva.
9. Usmanova 3. Hududiy obyektlarning turistik-rekreatsion salohiyatini baholashning nazariy masalalari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. Ilmiy elektron jurnal. 2017. № 2 yil. 3-b.
10. Azimov Sh.A. Charvakskoye vodoxranilishe. Ekonomiko-geograficheskoe issledovaniye. Avtoreferat. Dissert. Kand. Geogr. Nauk. - T., 1992. - 23 s.
11. Amirxanov M.M., Lukashina N.S., Truney A.P. Prirodnye rekreatsionnye resursy, sostoyaniye okrujayushey sredi i ekonomiko-pravovoy status pribrejnix kurortov. M.: Ekonomika, 1997.
12. Babkin A.V. Spetsialnie vidi turizma: ucheb. Posobiye. M.: INFRA-M., 2003. 316 s.
13. Vetitnev A.M., Juravleva L.B. Kurortnoye delo: uchebnoye posobiye. -M.: KNORUS, 2006. -528 s.
14. Vetitnev A.M. Lechebno-ozdorovitelnyy turizm: voprosi terminologii i tipologii. A.M.Vetitnev, A.V.Dzyubina, A.A. Torgasheva // Vestnik Sochinskogo gosudarstvennogo universiteta turizma i kurortnogo dela.- 2012.- № 2 (20).- S. 50-56.
15. Vetitnev A.M. Lechebnyy turizm: uchebnoye posobiye. A.M.Vetitnev, A.S.Kuskov - Moskva: Forum, 2010.- 592 s
16. Vetitnev A.M. Marketing sanatorno-kurortnix uslug: uchebnoye posobiye. M.: Meditsina, 2001.
17. Yefimov S.A., Yefimova A.S.. Lechebno-ozdorovitelnyy, lechebnyy i ozdorovitelnyy turizm: utochnyayem ponyatiyno-terminologicheskii apparat. File:///D:/cdan/Downloads/lechebno-ozdorovitelnyy-lechebnyy-i-ozdorovitelnyy-turizm-utochnyaem-ponyatiyno-terminologicheskii-apparat%20(1).pdf
18. Zokirov.A.Z. O'zbekistonning shifobaxsh resurslari va shifogoh maskanlari. T.: 1997. B-184.
19. I.V., Kwartalnov V.A. Ensiklopediya turizma: spravochnik. - M., 2004.
20. Kwartalnov V.A. Turizm. Uchebnik. – M.: Finansi i statistika, 2003. – 320s.
21. Kuskov A.S., Lisikova O.V. Kurortologiya i ozdorovitelnyy turizm: uchebnoye posobiye. Rostov n.d: Feniks, 2004.
22. Maxamatilayev Z. Kurortno-klimaticheskkiye resursi Uzbekskoy SSR. Avtoref. Diss...kand. Geogr. Nauk. – T., 1972. – 25 s.
23. Mironenko N.S., Bochvarova M. Rekreatsionnaya sistemi: ucheb. Posobiye. Pod red. M – 1986. S. 136.
24. Nabedrik V.A. Geografiya lechebnogo turizma v Yevrope: modeli razvitiya i transformatsionnie protsessi: avtoref. Diss.. kand.geogr.nauk: 25.00.24. V.A.Nabedrik. - Moskva, 2005.- 23.
25. Oborin M.S., Plotnikov A.V., Vladimirskiy Y.V., Kalchev A.P.Analiz strukturi sostava kurortno-rekreatsionnoy sistemi na osnove sistemnix metodov issledovaniy. Vestnik AGTU. Ekonomika. № 3, 2014. 46-50 c.
26. Reymers N.F. Prirodopolzovaniye: slovar-spravochnik. - M.: Misl, 1990. - 637 s.
27. Samoylenko A.A. Geografiya turizma: ucheb. Posobiye. A.A.Samoylenko. - Rostov-na-Donu: "Feniks", 2006. – 368 s.
28. Usmanova R. Landshaftlarni rekreatsiya maqsadida baholash (Qashqadaryo viloyati misolida). G.f.n. Dissert. Avtoreferati. T., 2002. - 23 b.
29. Fedyakin A.A. Teoretiko-metodicheskkiye osnovi ozdorovitelnogo turizma: Diss.dokt.med.nauk. A.A. Fedyakin. – Maykop, 2001.-279 s
30. Yusupov A.X. Osenka klimaticheskix usloviy yujnix rayonov Uzbekistana dlya otdixa i lecheniya. Diss...kand. Geogr. Nauk. – T., 1995. – 139 s.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>